

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД УЧКУДУКСКОГО ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА**

Мирзаев Абдуалим

кандидат технических наук

Нодиров Дилшод Муродуллаевич

преподаватель

Артикбоев Хусниддин Бахридинович

преподаватель

Самаркандский государственный архитектурно-строительных
университет имени Мирзо Улугбека

Аннотация: В научной статье установлены, на основе многолетних натуральных наблюдений за состоянием поверхностных вод, закономерности формирования техногенных гидрохимических потолков в районе воздействия хранилища различных отходов руд Учкудукского горно-обогатительного комбината, позволяющие определить спектр основных загрязняющих веществ

Аннотация: Бу илмий мақолада кўп йиллик кузатишлар натижасида Учкудук тоғ-кон металлургия комбинати жойлашган худудаги ер усти сувларини ҳосил бўлиши қонуниятлари ҳамда ҳар хил зарарли чиқиндиларни ҳосил бўлиш жараёнлари илмий тажрибалар асосида аниқланган ва асосланган.

Annotation: The scientific article established, on the basis of long-term field observations of the state of surface waters, the patterns of formation of technogenic hydrochemical ceilings in the area of influence of the storage facility for various ore wastes of the Uchkuduk mining and processing plant, which make it possible to determine the spectrum of the main pollutants

Ключевые слова. Поверхностных вод, промышленность, очистка, качество, добычи, состав, взвешенных веществ, горнотехнические, мероприятий.

Введение

Высокий уровень развития промышленности Республики Узбекистан, быстрый рост населенных мест и их благоустройство увеличивают потребность в воде. Одним из крупных потребителей воды являются предприятия черной и цветной металлургии, использующие соответственно около 7÷12% от общего ее потребления промышленности страны.

Ежегодный сброс многотоннажных технических вод предприятий горной промышленности негативно воздействует на поверхностные и подземные воды,

донные отложения, водную флору и фауну. Особая опасность связана с химическим загрязнением гидросферы, которая является мобильной средой, где загрязняющие вещества способны мигрировать на большие расстояния.

Примером образования техногенной нагрузки на компоненты природной среды может служить деятельность одного из крупнейших горно-обогатительных комбинатов Учкудукского горно-обогатительного комбината. Загрязнение бассейна Зерафшан вызвано ежегодным сбросом в водные объекты Наваинского района недоочищенных карьерных и производственных технических вод комбината в объеме 1 млн.м³, из них 0,3 млн.м³ поступают в поверхностные воды с хвостохранилища комбината с 50-кратным превышением ПДКР х по марганцу (II).

Несмотря на изученность вопроса, опыт применения эффективных средозащитных мероприятий для регионов Узбекистана остается недостаточным для полного предотвращения негативного техногенного воздействия на водные ресурсы. В связи с этим возникла необходимость разработки новых технологических решений по очистке марганецсодержащих вод с использованием сорбентов повышенной сорбционной емкости, приготовленных из местного природного минерального сырья. [1,3].

Обзор литературы по теме исследования

Постоянно развивающиеся горнодобывающая и перерабатывающая промышленности являются основой экономического благосостояния Республики Узбекистана. Но, как и любые другие промышленные предприятия, они являются мощными источниками негативного воздействия на окружающую среду.

Главным образом, это касается загрязнения поверхностных и подземных вод, вследствие технологических сбросов в водные объекты при добыче и переработке полезных ископаемых. Так, общее водопотребление шахт в среднем составляет 1 млн.м³ в год, карьеров — 0,8 млн.м³ в год, обогатительных фабрик — 5 млн.м³ в год.

Для водных ресурсов районов размещения горнодобывающих и перерабатывающих предприятий большую опасность представляют откачиваемые из шахт и карьеров рудничные воды, дренажные и сбросные воды хвостохранилищ обогатительных фабрик. Проблема образования и очистки указанных горнопромышленных стоков до настоящего времени не решена на ряде предприятий. Данный факт подтверждается практически неизменным объемом ежегодно сбрасываемых загрязненных технических сточных вод (таблица 1).

Таблица 1 - Объемы сброса загрязненных технических сточных вод в поверхностные водоемы, млн. м³ [3,4,5]

Вид деятельности	2019	2020	2021	2022	2023
Добыча полезных ископаемых	0,96	1,074	1,083	1,016	0,995
Обрабатывающие производства	3,57	3,29	3,269	2,732	2,69

Технические воды горной промышленности, как правило, являются высокоминерализованными, агрессивными, содержат примеси во взвешенном и растворенном видах. При этом количество образующихся технических сточных вод в горном деле значительно превышает потребление воды на технические нужды. Этот факт исключает возможность использования замкнутой системы водоснабжения и неизбежно приводит к сбросу технических сточных вод.

Методология исследования и анализ результаты

В результате к основным причинам загрязнения водных объектов при добыче и переработке следует отнести:

- большой объем образующихся производственных сточных вод;
- сложный многокомпонентный состав технических сточных вод;
- низкую эффективность используемых водоохраных мероприятий.

В зависимости от происхождения производственные технические воды предприятий горной промышленности могут быть разделены на две основные группы: воды, образующиеся при разработке месторождений, и воды, образующиеся при переработке полезных ископаемых.

Производственные сточные воды, полученные в результате их использования в различных технологических процессах или попутно при добыче полезных ископаемых, в свою очередь разделяются на загрязненные и нормативно чистые, то есть не требующие очистки. Производственные загрязненные технические воды также разделяются на три группы: загрязненные преимущественно минеральными примесями, органическими примесями, минеральными и органическими примесями. Количественные и качественные составы минеральных и органических загрязнений технические вод разнообразны и зависят в основном от характера и технологии производства, а также от условий использования воды. [4]

Очистка производственных технические вод до нормативной концентрации загрязнений перед сбросом требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Поэтому одним из основных направлений рационального водопользования является повторное использование производственных сточных вод за счёт создания оборотных систем водоснабжения, при которых значительно сокращается сброс технических сточных вод в водные объекты. В оборотных системах требования к качеству

очистки производственных сточных вод от загрязнений, как правило, намного ниже, чем при сбросе в водоём, что позволяет сократить расходы на их очистку.

Воды, попутно извлекаемые при добыче полезных ископаемых, разделяются на шахтные, карьерные и дренажные. Шахтные и карьерные воды различаются по способу добычи полезных ископаемых и образуются в результате попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, где они подвергаются загрязнению в процессе ведения горных работ. Загрязнение шахтных и карьерных вод происходит в основном мелкодисперсными взвешенными частицами добываемого полезного ископаемого и вмещающих пород, которые образуются при бурении взрывных скважин и шпуров, дроблении пород взрывным способом, работе проходческих и очистных комбайнов, погрузочных и транспортных работах. В связи с высоким уровнем механизации горных работ происходит загрязнение шахтных и карьерных вод. В результате гниения деревянных крепей и других конструкций происходит бактериальное загрязнение. Физико-химический состав этих вод отличается большим разнообразием, что определяется не только технологическими и производственными факторами, но и различным составом подземных и поверхностных вод в районах разработки месторождений полезных ископаемых.

Дренажные воды образуются за счет попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, в отличие от шахтных и карьерных вод в большинстве случаев не подвергаются загрязнению взвешенными веществами с разными гязами. Это является результатом того, что дренажные воды образуются в тех горных выработках, где не ведутся горные работы.

По величине рН шахтные, карьерные и дренажные воды делятся на нейтральные ($pH=6,5-8,5$), кислые ($pH<6,5$) и щелочные ($pH>8,5$). По степени минерализации они подразделяются на пресные (содержание сухого остатка до 1 г/л), слабо солоноватые (содержание сухого остатка 1-3 г/дм³), солоноватые (содержание сухого остатка 3-5 г/дм³), сильно солоноватые (содержание сухого остатка 5-10 г/дм³), соленые (содержание сухого остатка 10-25 г/дм³), сильно соленые (содержание сухого остатка 25-50 г/дм³) и рассолы (содержание сухого остатка более 50 г/дм³). Чем выше минерализация шахтных, карьерных и дренажных вод, тем выше их жесткость, которая колеблется от 5 до 30 мг-экв/л. Содержание взвешенных веществ в шахтных и карьерных водах колеблется в пределах от 10-30 до 500-600 мг/дм³ и выше, но обычно не превышает 1000 мг/дм³; концентрация нефтепродуктов - от следов до 0,2-0,8 мг/дм³ и выше.

По согласованию с органами санитарного надзора допускается использование шахтных и карьерных вод для пылеподавления при соблюдении следующих условий: содержание взвешенных веществ не более 50 мг/дм³,

коли-титр не менее 300, активная реакция pH=6,0-9,5 и полное отсутствие посторонних запахов. Кроме того, эти воды могут широко использоваться для нужд пожаротушения, поливки автодорог и газонов, мойки обуви, полов и др. [2].

В процессе добычи полезных ископаемых попутно образуются хозяйственно-бытовые сточные воды, к которым относятся воды, удаляемые из санузлов, кухонь, столовых, больниц, а также хозяйственные воды, образующиеся при мытье помещений. По природе загрязнений они могут быть фекальными, загрязнённые в основном физиологическими отбросами, и хозяйственными, загрязнённые хозяйственными отходами. Бытовые сточные воды, кроме органических и минеральных примесей, содержат биологические загрязнения, состоящие из различных микроорганизмов, в том числе болезнетворных, а поэтому они потенциально опасны.

По сравнению с шахтными и карьерными, хозяйственно-бытовые воды отличаются повышенным содержанием органических загрязнений. Но минерализация и жесткость этих вод обычно меньше, чем шахтных и карьерных.

Очистка бытовых сточных вод требует значительных капитальных затрат. В зарубежной практике накоплен многолетний опыт использования городских сточных вод на промышленных предприятиях, в том числе на тепловых и атомных электростанциях. Применение такого надёжного источника водоснабжения высвобождает техническую пресную воду для нужд народного хозяйства и решает проблему по защите водоёмов от загрязнения сточных вод.

Система канализации и выбор способа обезвреживания атмосферных и бытовых сточных вод при проектировании и эксплуатации горного предприятия обосновываются в каждом конкретном случае.

Мероприятия по сокращению образования сточных вод и поступления в них загрязняющих веществ в процессе добычи полезных ископаемых условно подразделяют на две группы:

1. горнотехнические, выполняемые в процессе производства горных работ;
2. общетехнические, выполнение которых не связано непосредственно с горными работами (таблица 2)

Таблица 2 - Перечень технических мероприятий по сокращению образования и загрязнения сточных вод в процессе добыче полезных ископаемых

Группа мероприятий	Способ осуществления	Достижимый экологический результат
--------------------	----------------------	------------------------------------

Горнотехнически е	Централизация поверхностного дренажа в зонах ведения горных работ	Понижение уровней подземных вод прибортовой части карьера Предотвращение регионального использования запасов
	Устройство дренажных канав и временных водосборников на вскрышных	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство
	Сооружение поверхностных водопонижающих скважин для осушения местопожления	Раздельная откачка и сброс незагрязненных подземных вод
	Сооружение подземных дренажных выработок со сквозными и забивными фильтрами	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство карьера и их загрязнения
Общетехнически е	Тампонаж заброшенных и бездействующих водопонижающих скважин, оборудование кранами самоизливающихся или	Предотвращение сокращения запасов подземных вод
	Сооружение водонепроницаемых противофильтрационных завес (барражей) вокруг очагов загрязнения и истощения подземных вод	Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод
	Обратная закачка в водоносные горизонты подземных вод через поглощающие скважины	Восстановление гидрогеологического режима и уровня подземных вод
	Закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты	Сокращение сброса сточных вод в водоем ы-приемники

Выводы

1. Количество образующихся сточных вод в горном деле значительно превышает потребление воды на производственные нужды, так в течение последних 5 лет в Узбекистане ежегодный сброс загрязненных сточных вод при

добыче полезных ископаемых составил 0,5 млрд.м.

2. К основным источникам загрязнения поверхностных вод в процессе переработки относятся жидкая фаза хвостов и временные водные потоки, выносящие загрязняющие компоненты с поверхности техногенных массивов; также на территории функционирования хвостохранилищ происходит полная трансформация подстилающих его грунтовых вод, которые, разгружаясь в поверхностные водоемы и водотоки, приводят к их загрязнению.

Список литературы:

1. Мирзаев А., Якубов К.А., Ф.И.Ахмедова. “Сточные воды образующихся в процессе добычи полезных ископаемых в условиях Узбекистана.; Босма; “Меъморчилик ва қурилиш муаммолари” илмий техник журнал ISSN 2901-5004 Самарқанд. 2/2017 йил 113-115 бетлар.

2. Мирзаев А., Олимова Н.Г., «Условия образования и состав сточных вод Зафарободской горно-обогатительных предприятий” “Таълим,фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида инновацион технологияларни қўллаш – мамлакат тараққиётининг муҳим омили” мавзусидаги XV республика илмий-техника конференция материаллари I –қисм 2-3 июн, 201-203бетлар. Самарқанд 2018.

3. Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohibjon, A. (2023). O'ZARO TA'SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI Tahlil qilish. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1283-1292.

4. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.

5. Нодиров, Д. М., Уралов, Б. Р., & Мирзаев, А. Б. (2023). ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ РУСЛА РЕКИ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 117-124.

6. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., & Мавланова, Ю. И. (2018). УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА. In Социально-экономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города (pp. 709-713).

7. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF SEDIMENTS PRODUCED IN PURIFICATION OF NATURAL WATER. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(6), 87-92.

8. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. Problems of Architecture and Construction, 2(2), 78-80.

9. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 99-101.

10. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH. Innovative Development in Educational Activities, 2(24), 9-12.

11. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). WASTEWATER FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Interpretation and researches, 2(3).